

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduodenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

PROSTATA BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINI TAKOMILLASHTIRISH
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N.
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand sh., O'zbekiston

***Rezyume.** Prostata saratoni tarqalishi va kasallanish darajasi O'zbekistonda ham, boshqa mamlakatlarda ham asta-sekin o'sib bormoqda. Prostata saratonini differensial tashxislashda qiyinchiliklar diagnostik xatolar darajasi 40% ga yetishi bilan aniq ko'rsatilgan. Kasallikni oldini olish, erta tashxis qo'yish va yetarli darajada davolash masalalari zamonaviy onkurologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu tadqiqot kam o'rganilgan yo'nalishga bag'ishlangan: laboratoriya va radiatsiya usullarini patomorfologik tadqiqot ma'lumotlari bilan taqqoslash.*

***Kalit so'zlar:** prostata bezi saratoni, diagnostika, PSA, Glisson.*

IMPROVING PROSTATE CANCER DIAGNOSTICS
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N.
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The prevalence and incidence of prostate cancer is gradually increasing both in Uzbekistan and in other countries. The difficulties of differential diagnosis of prostate cancer are convincingly demonstrated by the fact that the level of diagnostic errors reaches 40%. The issues of prevention, early diagnosis and adequate treatment of prostate cancer continue to be one of the most pressing problems of modern oncurology. This study is devoted to a little-studied area: comparison of laboratory and radiation methods with pathomorphological research data.*

***Keywords:** prostate cancer, diagnostics, PSA, Gleason.*

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Ибрагимова Н.С., Исакулова М.М., Бердиярова Ш.Ш., Ортикова С.Т., Мисирова Н.Н.
Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Распространенность и заболеваемость раком предстательной железы постепенно увеличивается как в Узбекистане, так и в других странах. О трудностях дифференциальной диагностики рака предстательной железы убедительно свидетельствует тот факт, что уровень диагностических ошибок достигает 40%. Вопросы профилактики, ранней диагностики и адекватного лечения РПЖ продолжают оставаться одной из актуальнейших проблем современной онкоурологии. Данное исследование посвящено малоизученному направлению: сопоставлению лабораторных и лучевых методов с данными патоморфологического исследования.*

***Ключевые слова:** рак предстательной железы, диагностика, ПСА, Глиссон.*

Dolzarbligi. Prostata bezi saratoni erkaklarda eng ko'p uchraydigan saraton kasalligi bo'lib, saraton tufayli o'lim darajasi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi [5, 6, 8].

Bugungi kunda erkaklar salomatligiga tahdid soluvchi eng xavfli onkologik kasalliklardan biri bu - prostata bezi saratonidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, bu kasallik erkaklar orasida o'limga olib keluvchi onkologik kasalliklar ichida birinchi o'rinlardan birini egallaydi. Ayniqsa, 50 yoshdan oshgan erkaklar orasida kasallikka chalinish ko'rsatkichi yildan-yilga ortib bormoqda. Prostata saratonining dastlabki bosqichlari aksariyat hollarda aniq klinik belgilarsiz kechadi, bu esa kasallikni kech aniqlanishiga olib keladi. Shuning uchun erta diagnostika usullarini takomillashtirish, yangi biomarkyorlar, zamonaviy instrumental va laborator uslublarni joriy etish katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, noto'g'ri yoki kech qo'yilgan tashxis bemorning hayot sifatini pasaytiradi va davolash samaradorligini keskin kamaytiradi. Mavzuning dolzarbligi shundaki, ilm-fan va tibbiyot sohasidagi rivojlanish prostate bezi saratonini aniqlashda yanada ishonchli, aniq va kam invaziv uslublarni ishlab chiqishni talab etmoqda. Shu jihatdan olib qaralganda, diagnostika usullarini takomillashtirish-bemorlar umrini saqlab qolish, sog'lom turmush tarzini ta'minlash va sog'liqni saqlash tizimining samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Prostata bezi saratoni 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda kamdan-kam uchraydi, ammo uni uchrash chastotasi, shuningdek, ushbu kasallikdan o'lim darajasi yoshga qarab doimiy ravishda o'sib bormoqda va hayotning yettinchi sakkizinchi o'n yilligida eng yuqori darajaga yetadi [1, 3, 7, 10].

Bu asosan keksa odamlarning kasalligi bo'lsada, prostata saratoni tufayli hayotning qisqarishi mavjud hisob-kitoblarga ko'ra to'qqiz yilni tashkil qiladi. Prostata saratoni diagnostikasi muammosi hali ham dolzarb

muammodir [2, 4, 9].

Tadqiqot maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi laboratoriya va radiatsiya usullarini prostata saratoni patomorfologik tekshiruvi ma'lumotlari bilan taqqoslash.

Tadqiqot usullari va materiallar. 2024-yilda Samarqand Davlat tibbiyot universitetining Ko'p tarmoqli klinikasi urologiya bo'limida davolanayotgan prostata saratoni bilan og'rigan bemorlarning arxiv ma'lumotlari tahlil qilindi. Tadqiqot guruhi 40 yoshdan oshgan morfologik jihatdan tasdiqlangan prostata saratoni bilan kasallangan 64 nafar bemorni tashkil etdi.

Tadqiqot natijalari. Bemorlarning yoshi 40-50 yosh 3,0%, 51-60 yosh – 25,0%, 61-70 yosh - 46,9%, 71 yoshdan katta - 21,9%. Glisson shkalasi bo'yicha 5 ballgacha bo'lgan erkaklar 6,3% ni tashkil etdi, shu bilan birga ushbu guruhda prostata saratonining umumiy shakllari 100% hollarda sodir bo'lganligi qayd etildi.

T3 bosqichi ham 100% ni tashkil etdi. Eng katta guruh (70,3%) Glisson bali 5-7 bo'lgan bemorlardan iborat edi. Shuni ta'kidlash kerakki, prostata saratonining lokalizatsiya qilingan shakllari (T1-T2) 62,2% ni tashkil etdi, keng tarqalgani esa -37,4%. Glisson 8-10 ballari yig'indisi 9,4% hollarda kuzatilgan, bu guruhda T1 bosqichi aniqlanmagan. Prostata saratonining T2 bosqichi bilan og'rigan bemorlar 50,0% ni tashkil etdi va umumiy shakllari ham 50,0% ni tashkil etdi.

PSA (Prostata maxsus spesifik antigeni) prostata saratonini erta tashxislash uchun ishlatiladigan biomarker sifatida ishlatiladi. PSA prostata saratoni uchun o'ziga xos belgi emas deyilsada, u qanchalik yuqori bo'lsa, kasallik ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. 40-50 yosh guruhida PSA darajasining 2,0-2,8 ng/ml dan oshishi; 51-60 yoshda 2,9-3,8 ng/ml; 61-70 yoshda va 71 yoshdan oshgan 4,0-5,3 ng/ml – 5,6-7,2 ng/ml. Bu esa salbiy omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, PSA konsentratsiyasi normaga yaqin bo'lgan bemorlarda yashirin prostata saratoni ehtimoli 25% dan oshadi.

Prostata saratoni belgisi sifatida PSA ning yetarli emasligi yangi belgilarni izlash zarurligini keltirib chiqardi. Diagnostika belgilaridan tashqari, kasallikning og'irligini bashorat qilish, davolash taktikasini tanlash va terapiyaga javobni kuzatish uchun bashoratli va terapevtik belgilar ham kerak. Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonida quyidagi bog'liqlik aniqlandi: Glisson 5 gacha - PSAD dan 50,0% gacha, Glisson 5-7 – 53,3%, Glisson 8-10-16,7%. Urologik bemorni tekshirish uchun muhim ko'rsatkich erkin PSAning % hisoblanadi. Bog'langan antigen faol bo'lmagan shakl bo'lib, uning fermentativ faolligi alfa-1-antiximotripsin tomonidan bloklanadi. Erkin (bog'lanmagan) PSA bloker molekullari bilan bog'lanmagan faol shakldir. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, prostata saratoni guruhida BPH guruhiga nisbatan erkin PSAning foizi past bo'ladi. Hozirgi vaqtda chegara qiymati 20% deb hisoblanadi, bu glisson 5-7% erkin PSA bilan chegara qiymatidan 13,3% ga past bo'lgan. Erkin PSAning foiz qiymatlari chegaradan past bo'lsa, BPJ bajarilishi ko'rsatiladi.

Radiatsion va gistologik usullarning ma'lumotlarini taqqoslash shuni ko'rsatdiki, Glisson shkalasi bo'yicha 5 ballgacha bo'lgan bemorlar guruhida (prostata adenokarsinomasining yuqori darajada farqlangan shakllari) ultratovush tekshiruvida bezning periferik qismlarida giperekogen elementlar (16,7%) ustunlik qilganligini ko'rish mumkin.

Glisson ko'rsatkichi 5-7 bo'lgan bemorlarda (adenokarsinomaning o'rtacha farqlangan shakli) quyidagi ma'lumotlar olingan: kuzatishlarning 13,3 foizida gipokogen tugun elementlari aniqlangan, 2,2 foizida tugun elementlari izokogen tuzilishga ega bo'lgan. Patologik shakllanishlarning tuzilishini aniqlash qiyin edi, chunki ular bemorlarning 26,7 foizida aralash ekogenlikka ega bo'lganligi sababli, giperekoik holatlar 6,7 foiz hollarda aniqlangan.

Glisson balli 8-10 (adenokarsinomaning past tabaqalashtirilgan shakllari) bo'lgan bemorlar guruhida 16,7% giperekoik shakllanishlar va 16,7% notekis loyqa konturli geterogen tugun elementlari aniqlandi.

Shu bilan birga, tugun elementlarining geterogenligi, bizning fikrimizcha, parchalanish o'choqlari, qon ketishlar mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, bu ko'pincha keng tarqalgan malignizatsiya jarayoni bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Xulosa. Ekografik ma'lumotlarni prostata adenokarsinomasining gistologik shakli bilan taqqoslash shuni ko'rsatdiki: Glisson shkalasi bo'yicha 5 ballgacha giperekoik tugun elementlari (16,7%) tez - tez aniqlanadi, 5-7 ball bilan-aralash ekogenlikning tugunli shakllanishi (26,7%), prostata adenokarsinomasi bilan umumiy ball 8-10-aralash ekogenlik va giperekoik shakllanishning o'sma elementlari ustunlik qiladi (16,7%).33,3%). Prostata saratoniga xos bo'lgan klinik va laborator belgilari glisson balli 5-7 da kuzatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. Опухоли мочеполовых органов: Руководство для врачей. - СПб.: Питер, 2000. - 309с.
2. Аляев Ю.Г., Крупинов Г.Е., Безруков Е.А., Григорян В.А., Амосов А.В., Чалый М.Е., Кобзев Д.Н., Брук Ю.Ф., Шестиперов П.А. Лече-

ние рака простаты методом высокоинтенсивного фокусированного ультразвука (HIFU) на аппарате “Ablatherm”. Урология. 2007;(6):39-45.

3. Амосов А. В., Крупинов Г. Е., Аркадьев А. М., Семендяев Р. И., Воробьев А. В., Лумпов И. С. Диагностика рака предстательной железы с использованием гистосканирования и ультразвуковой эластометрии сдвиговой волной // Онкоурология. 2016. Т. 12. №2. С. 74-79.

4. Ибрагимова Н. и др. Расстройства иммунной системы. патогенетические основы //Центральноазиатский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 4-8.

5. Переверзев А.С., Коган М.И. Рак простаты. Харьков: «Факт»; 2004.

6. Пожарисский КМ., Воробьев А.В. Патоморфологическая характеристика и особенности карциномы предстательной железы. Значение простатической интраэпителиальной неоплазии

// Практическая онкология. 2001. № 2 (6). С. 17-23.

7. Поздняков К.В., Базаев В.В., Дутов В.В. Оптимизация HIFU-монотерапии рака предстательной железы. Вестник урологии. 2022;10(1):42-51.

8. Чиисов В. И., Русаков И. Г. Заболеваемость раком предстательной железы // Экспериментальная и клиническая урология. 2011. №2-3. С. 6-7.

9. Blana A, Murat FJ, Walter B, Thuroff S, Wieland WF, Chaussy C, Gelet A. First analysis of the long-term results with transrectal HIFU in patients with localised prostate cancer. Eur Urol. 2008;53(6):1194-201.

10. Sabirovna I. N., Muhammadali B. LABORATORY INDICATORS OF NEPHROPATHY IN TYPE II DIABETES MELLITUS //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 93-95.